

Riqueza en El Edén: los mamíferos de un campus universitario tropical

Rafael Ávila-Flores, Mircea G. Hidalgo-Mihart y Darwin Jiménez-Domínguez

División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Villahermosa, Tabasco

Palabras clave

fauna urbana, inventario, mastofauna, riqueza de especies, Tabasco, urbanización

Fotografía: Rafael Ávila-Flores

Resumen

La urbanización es un fenómeno que reduce la riqueza y abundancia de especies nativas. En las grandes ciudades, las áreas verdes ofrecen espacio, alimento y refugio a diversas especies que no son tolerantes a la urbanización extrema. En la ciudad de Villahermosa, la presencia de áreas verdes y cuerpos de agua ha permitido la persistencia de numerosas poblaciones animales. En este trabajo, recopilamos los registros de mamíferos silvestres generados desde 2007 en la División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ubicada en la periferia de Villahermosa. Los métodos de registro incluyeron observación directa, trampeo/redeo, fototrampeo y detección acústica. Registramos 30 especies pertenecientes a los órdenes Carnivora, Chiroptera, Cingulata, Didelphimorphia, Lagomorpha y Rodentia. De acuerdo con la NOM-059, tres de ellas están clasificadas como amenazadas (*Galictis vittata*, *Lontra longicaudis* y *Sphiggurus mexicanus*) y una como protección especial (*Eumops nanus*). La mayoría de los registros se obtuvieron en las áreas arboladas del campus (acahual y selva baja inundable) que cubren el 21 % del área total del campus. La riqueza de especies de mamíferos documentada representa una quinta parte del número de especies en este grupo que se conocen de Tabasco, lo que sugiere que esta pequeña área podría funcionar como refugio para la fauna local.

Introducción

No se necesita ser biólogo ni mucho menos un experto en ecología urbana para notar que las ciudades albergan una menor variedad (riqueza) de especies animales que los entornos rurales que les rodean. Además, es fácil observar que las especies no se distribuyen de

forma uniforme a lo largo del espacio urbano. Por ejemplo, los habitantes de la Ciudad de México han notado, muy probablemente, que es más común observar tlacuaches, ardillas y cacomixtles en las zonas sur y poniente que en el centro o noreste de la ciudad. Para un habitante de Villahermosa, en cambio, es claro que las rancherías de la periferia albergan una mayor variedad de especies de fauna silvestre que las colonias que se encuentran hacia el interior del cinturón periférico. ¿Pero, qué tienen en común las áreas que albergan una mayor riqueza de especies animales en ciudades tan distintas como la Ciudad de México y Villahermosa? La respuesta es simple: más vegetación y, específicamente, más árboles. En contraparte, las zonas céntricas de ambas ciudades, dominadas por el asfalto, el concreto y el cemento, tienden a mantener una menor variedad de especies. Cuanto más compleja y diversa sea la vegetación de una zona urbana, más recursos estarán disponibles para los animales en forma de alimento, refugio y rutas de movimiento. No es sorprendente, entonces, que las grandes áreas verdes urbanas sean el hogar de muchas especies animales en todo el mundo (e.g. Gallo *et al.* 2017).

En muchas de las grandes ciudades del mundo, los campus universitarios suelen mantener amplios jardines y zonas arboladas que mejoran el bienestar físico y emocional de profesores, estudiantes y trabajadores. En algunos casos, las áreas verdes universitarias son utilizadas como centros de enseñanza en los que los alumnos pueden realizar experimentos, desarrollar prácticas productivas sostenibles, estudiar la biodiversidad o aprender técnicas especializadas. Al igual que otros espacios verdes urbanos, las áreas con vegetación dentro de los campus universitarios ofrecen una gran variedad de recursos para los animales. Además, estos recintos poseen características adicionales que favorecen la presencia de fauna silvestre: 1) su extensión, que generalmente abarca varias hectáreas; 2) el nivel de protección que ofrecen, al estar vigilados y bien delimitados y 3) la actitud generalmente respetuosa de las comunidades universitarias hacia la fauna silvestre.

En la División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), ubicada en los suburbios de Villahermosa (Figura 1), capital del estado de Tabasco (conocido como El Edén de México), coinciden profesores y estudiantes que comparten una profunda pasión por la biodiversidad. La DACBiol es un campus universitario que cuenta con 26 ha, de las cuales 10 corresponden a fragmentos de selva secundaria o “acahual” (3.3 ha, llamado Jardín Botánico), selva baja inundable (5.2 ha, Tintal) y pastizal inundable (1.3 ha, Popal). La DACBiol cuenta, además, con un humedal artificial (UMA), un humedal natural y varios estanques (llamados Acuacultura) dedicados al estudio y conservación de peces, tortugas y cocodrilos. Por su ubicación geográfica (justo en el extremo poniente del humedal más extenso de Mesoamérica, en la cuenca del río Grijalva), la región está expuesta de forma natural a constantes ciclos de inundación, lo que impide el establecimiento de extensas zonas selváticas. De hecho, el paisaje de la zona está dominado

por pastizales que se entremezclan con algunos parches de selvas bajas o medianas. La introducción de ganado vacuno fue sin duda un factor que amplió la cobertura de los pastizales. Una fotografía aérea de 1992 muestra, por ejemplo, que en la zona en donde ahora se asienta la DACBIol sólo existía un pequeño fragmento de selva baja inundable rodeado de extensas zonas de pastizal. En este escenario, surge una pregunta interesante: ¿contribuyen los pequeños fragmentos de selva perturbada y los cuerpos de agua a mantener una riqueza faunística notable dentro del campus de la DACBIol?

Figura 1. Mapa de la División Académica de Ciencias Biológicas (DACBIol) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). En las porciones sur y centro-norte se pueden apreciar dos fragmentos de selva perturbada: el Jardín Botánico y el Tintal, respectivamente. En el centro se aprecia un humedal artificial (UMA) y en la porción noreste el estacionamiento y los edificios. En el extremo noroeste, una zona de pastizales inundables (Popal) colinda con una zona ganadera.

Este trabajo recopila los registros de mamíferos silvestres observados en la DACBIol entre 2007 y 2024. Los datos provienen de observaciones casuales, investigaciones de tesis (Juárez-Hernández 2010; Osorio-Chablé 2014; Ramírez-Pineda 2014; Oporto-Peregrino *et al.* 2015; León-Madrado 2018) y prácticas escolares. A través de estos registros, se presenta un listado preliminar de los mamíferos que habitan en el campus. Los métodos de registro incluyeron la observación directa, trampas para capturar individuos vivos (Tomahawk para especies medianas y Sherman para especies pequeñas), cámaras trampa para detección de especies medianas, redes de niebla para capturar murciélagos de vuelo bajo, así como detectores ultrasónicos para detectar murciélagos insectívoros. El esfuerzo de muestreo en cada ocasión fue desigual, lo que nos impidió estimar niveles de actividad o abundancia comparables entre

especies, entre temporadas o entre años. Sin embargo, dos estudios previos (Ramírez-Pineda 2014; AZ Rodas-Martínez, UJAT, datos no publicados) nos permiten explorar la manera en que cuatro especies de mamíferos, uno volador (murciélago lengüetón, *Glossophaga mutica*) y tres no voladores (tlacuache norteño, *Didelphis virginiana*; tlacuache tropical, *D. marsupialis*; y tlacuache cuatro ojos, *Philander vossi*), utilizan las diferentes zonas del campus universitario.

De acuerdo con los datos recopilados, se ha detectado la presencia de 30 especies de mamíferos silvestres en la DACBIol desde 2007 (Cuadro 1, Figura 2), pertenecientes a los órdenes Carnivora (carnívoros, 3 especies), Chiroptera (murciélagos, 20 especies), Cingulata (armadillos y osos hormigueros, 1 especie), Didelphimorphia (tlacuaches, 3 especies), Lagomorpha (liebres y conejos, 1 especie) y Rodentia (roedores, 2 especies). Esta riqueza de especies es notable, ya que representa aproximadamente una quinta parte de las especies que han sido registradas históricamente en todo el estado de Tabasco (Hidalgo-Mihart *et al.* 2016). Entre las especies encontradas, tres están clasificadas como amenazadas según la NOM-059-SEMARNAT-2010: el grisón (*Galictis vittata*), la nutria tropical (*Lontra longicaudis*) y el puercoespín tropical (*Sphiggurus mexicanus*). Además, una especie de murciélago (*Eumops nanus*) requiere protección especial. Aunque algunas de estas especies son raras en otras partes de México, la mayoría de los mamíferos registrados en la DACBIol son relativamente comunes. De hecho, mientras que el 35 % de las especies de mamíferos en Tabasco están clasificados en alguna categoría de riesgo (Hidalgo-Mihart *et al.* 2016), sólo el 13 % de las especies de la DACBIol están en esa situación.

Dos estudios recientes realizados en la DACBIol apuntan a que las áreas arboladas ofrecen recursos valiosos incluso para las especies generalistas. En un estudio realizado por Ramírez-Pineda (2014), se encontró que 88 % de las capturas del murciélago lengüetón (*G. mutica*) se dieron en el Tintal y el Jardín Botánico, mientras que 12 % ocurrieron en una zona abierta del campus. No hubo capturas ni en la zona de edificios ni en el humedal artificial. En una serie de estudios posteriores enfocados en la fisiología de tres especies de tlacuaches (*D. marsupialis*, *D. virginiana* y *P. vossi*), AZ Rodas-Martínez y colaboradores (UJAT, datos no publicados) encontraron que casi la mitad de las capturas totales (las tres especies combinadas) se presentaron en el Jardín Botánico y el Tintal. Sin embargo, un hallazgo inesperado fue que el 60 % de los tlacuaches cuatro ojos (*P. vossi*) fueron capturados en las inmediaciones de los estanques de producción de peces y en el humedal artificial. Nuestras cámaras trampa, colocadas de manera oportunista (de acuerdo con la accesibilidad de espacios apropiados) en estas áreas, confirmaron la presencia de *P. vossi* dentro de las instalaciones cerradas de Acuacultura. Es posible que los individuos de esta especie sean atraídos por los peces que ahí se producen.

Cuadro 1. Lista de especies de mamíferos silvestres registradas en el campus de la DACBIOL entre 2007 y 2024.

ORDEN	ESPECIE	ESTATUS NOM-059
CARNIVORA	<i>Galictis vittata</i>	Amenazada
	<i>Lontra longicaudis</i>	Amenazada
	<i>Procyon lotor</i>	
CHIROPTERA	<i>Artibeus jamaicensis</i>	
	<i>Artibeus lituratus</i>	
	<i>Balantiopteryx io</i>	
	<i>Choeronyscus godmani</i>	
	<i>Dermanura phaeotis</i>	
	<i>Desmodus rotundus</i>	
	<i>Eptesicus furinalis</i>	
	<i>Eumops nanus</i>	Protección especial
	<i>Glossophaga mutica</i>	
	<i>Lasiurus ega</i>	
	<i>Lasiurus frantzi</i>	
	<i>Molossus molossus</i>	
	<i>Molossus nigricans</i>	
	<i>Mormoops megalophylla</i>	
	<i>Noctilio leporinus</i>	
	<i>Phyllostomus discolor</i>	
<i>Promops centralis</i>		
<i>Pteronotus fulvus</i>		
<i>Sturnira parvidens</i>		
<i>Sturnira ludovici</i>		
CINGULATA	<i>Dasypus novemcinctus</i>	
DIDELPHIMORPHIA	<i>Didelphis marsupialis</i>	
	<i>Didelphis virginiana</i>	
	<i>Philander vossi</i>	
LAGOMORPHA	<i>Sylvilagus floridanus</i>	
RODENTIA	<i>Sciurus aureogaster</i>	
	<i>Sphiggurus mexicanus</i>	Amenazada

Figura 2. Especies de mamíferos representativas de la División Académica de Ciencias Biológicas de la UJAT. (A) tlacuache norteño (*Didelphis virginiana*), (B) tlacuache cuatro ojos (*Philander vossi*), (C) armadillo de nueve bandas (*Dasypus novemcinctus*), (D) murciélago pálido de nariz de lanza (*Phyllostomus discolor*), (E) murciélago cola peluda amarillo (*Lasiurus ega*), (F) grisón (*Galictis vittata*), (G) nutria de río (*Lontra longicaudis*), (H) mapache (*Procyon lotor*) y (I) conejo castellano (*Sylvilagus floridanus*).

La presencia ocasional de perros y gatos representa una amenaza para los mamíferos silvestres de la DACBiol. Sin embargo, la reciente implementación de una estrategia de control basada en la vacunación, desparasitación, esterilización y adopción ha reducido este riesgo. La colaboración y el intercambio de experiencias con otros campus universitarios del país permitiría desarrollar planes de manejo que atiendan los posibles conflictos entre la fauna silvestre, los animales de producción y la fauna doméstica. Este esfuerzo colaborativo contribuiría a fortalecer la conservación de la biodiversidad local y, a medida que se realicen estudios más detallados, podremos cuantificar el valor de la DACBiol como un refugio de biodiversidad en la región.

Agradecimientos

Agradecemos especialmente a Alba Z. Rodas-Martínez por facilitar parte de sus datos no publicados y por sus valiosos comentarios a este manuscrito. Gracias a Juan Manuel Koller por aportar información no publicada para describir el área de estudio. Este trabajo no sería posible sin la participación de decenas de estudiantes y algunos profesores que han apoyado la recolecta de datos a lo largo de 17 años.

Literatura citada:

- Gallo T *et al.* 2017. Mammal diversity and metacommunity dynamics in urban green spaces: implications for urban wildlife conservation. *Ecological Applications*, 27:2330-2341.
- Hidalgo-Mihart MG *et al.* 2016. Mamíferos del estado de Tabasco. En MA Briones-Salas *et al.* eds. *Riqueza y Conservación de los Mamíferos en México a Nivel Estatal*. Ciudad de México: Instituto de Biología UNAM, Asociación Mexicana de Mastozoología A.C. y Universidad de Guanajuato, 441-472.
- Juárez-Hernández R. 2010. Riqueza y abundancia de murciélagos en relación con variables ambientales de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Tesis de Licenciatura, División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
- León-Madrado R. 2018. Valores hematológicos de tres especies de tlacuaches en Tabasco, México. Tesis de Licenciatura, División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
- Oporto-Peregrino S, Arriaga-Weiss SL, Castro-Luna AA. 2015. Diversidad y composición de murciélagos frugívoros en bosques secundarios de Tabasco, México. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 86:431-439.
- Osorio-Chablé NR. 2014. Inventario acústico de murciélagos insectívoros en un paisaje urbanizado del municipio de Centro, Tabasco. Tesina de Licenciatura, División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
- Ramírez-Pineda N. 2014. Patrones de uso de hábitat en murciélagos del género *Glossophaga* en un paisaje urbanizado de la ciudad de Villahermosa. Tesina de Licenciatura, División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

¿Quiénes escriben?

Rafael Ávila-Flores es Biólogo por la UNAM, Maestro en Ciencias por la Universidad de York y Doctor en Ecología por la Universidad de Alberta. Realizó estancias de investigación en el Instituto de Ecología y en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Es profesor-investigador de tiempo completo en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Está interesado en analizar las respuestas individuales y poblacionales de los mamíferos a los procesos de antropización, así como las interacciones mamífero-humano en contextos urbanos y rurales. Sus líneas de investigación incluyen algunos aspectos fisiológicos, conductuales y poblacionales de los murciélagos hematófagos, así como las interacciones de los murciélagos y otros mamíferos con los seres humanos en ambientes urbanos. Con sus investigaciones pretende contribuir a diseñar estrategias menos invasivas para el control de la rabia bovina y a encontrar maneras más armoniosas de relacionarnos con los murciélagos en las ciudades.

Contacto: rafaelavilaf@yahoo.com.mx

Mircea Gabriel Hidalgo Mihart es biólogo por la UNAM con Doctorado en Ecología y Manejo de Recursos Naturales por parte del Instituto de Ecología A.C. Profesor Investigador de la División Académica de Ciencias Biológicas de la UJAT desde 2004. Ha trabajado en el estudio de ecología básica de mamíferos, así como en la elaboración de planes de manejo y conservación de especies en peligro de extinción. En la actualidad sus intereses se enfocan en el desarrollo de corredores biológicos en el sureste de México como Báalam beh en Campeche. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2006.

Contacto: mhidalgo@yahoo.com

Darwin Jiménez-Domínguez es Biólogo y Maestro en Ciencias Ambientales por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Actualmente está adscrito a la División Académica de Ciencias Biológicas de la UJAT como profesor investigador asociado e integrante del Cuerpo Académico de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre Neotropical. Se especializa en manejo y conservación de manatíes y de otra fauna en ambientes fluvio-lagunares. Es miembro del grupo de especialistas en sirenios de la UICN.

Contacto: darwin.oikos@gmail.com

D
E
S
C
A
R
G
A
R

S
I
G
U
I
E
N
T
E

Í
N
D
I
C
E

